

Tagungsnummer

V325

Thema

AG Bodengase

Räumliche und zeitliche Dynamik der Spurengasflüsse in terrestrischen Ökosystemen

Autoren

A. Herrmann

HU-Berlin, FG Bodenkunde und Standortlehre, Berlin

Titel

Raum-Zeitliche Treibhausgasdynamik auf Waldmoorstandorten

Abstract

Moore gehören zu den raum-effektivsten terrestrischen Kohlenstoffspeichern der Welt. Durch Entwässerungsmaßnahmen der Land- und Forstwirtschaft werden diese Vorräte zunehmend mineralisiert, die Freisetzung von Treibhausgasen (z.B. CO₂, N₂O) sind die unmittelbare Folge.

Auf fünf Waldmoorstandorten wurden über zwei Jahre Gaswechselfmessungen durchgeführt, um die Treibhausgasdynamik in Abhängigkeit der Feuchtebedingungen und der Vegetationsentwicklung zu untersuchen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich niedrigere Flüsse auf vergleichbar genutzten Moorstandorten unter Grünland oder Acker.

Interessant waren die z.T. hohen CO₂-Emissionen auf den feuchten Standorten - möglicherweise eine Folge stark schwankender Wasserstände und der Sukzession mit Kiefern.